

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДВНЗ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ"
ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ МЕДИКІВ ТЕРНОПІЛЛЯ**

**MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE
SHEI "I. Ya. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
OF MPH OF UKRAINE"
ASSOCIATION OF YOUNG MEDICAL PROFESSIONALS
OF TERNOPIL REGION**

**XX МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

**THE 20th INTERNATIONAL
MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG
SCIENTISTS**

**25 - 27 квітня 2016
April 25-27, 2016**

**ТЕРНОПІЛЬ
УКРМЕДКНИГА**

Відповідальний редактор:

Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
д-р мед. наук, проф. М.М. Корда

Заступники відповідального редактора:

- проф. І.М. Кліщ
- доц. Л.П. Мазур

Редакційна колегія:

Асистент

С.В. Кучер

Студенти:

К. Галей
І. Годя
В. Оліх
А. Корбило
Ю. Яриш
О. Сопель
А. Ковальчук
Р. Ярославіцький
Р. Осінчук
В. Прохорчук
А. Мацько
І. Стецюк
Г. Прокопишин
Л. Данилюк
К. Бунт
О. Маркевич
С. Маркевич
Б. Куліковський
М. Ониськів
М. Рябоконеь
В.Палига
Л. Сташин

Сокирко Маргарита, Гладких Федір

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ШЛУНКОВОЇ СЕКРЕЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ НА МОДЕЛІ АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ

Кафедра фармакології

Науковий керівник: д-р мед. наук, доц. Н.Г. Степанюк

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

м. Вінниця, Україна

Відомо, що в Україні нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) обумовлюють понад 40% побічних ефектів фармакотерапії. При цьому 90% становлять ускладнення, пов'язані з ураженням шлунково-кишкового тракту, а близько 50-60% з них маніфестують шлунково-кишковими кровотечами, перфоративними виразками або стенозом воротаря шлунка (Свінціцький А.С., 2010). На сьогоднішній день з метою лікування НПЗЗ-гастропатій патогенетично обґрунтованим є застосування 3-х груп медикаментозних препаратів: синтетичних аналогів простагландинів, блокаторів H₂-рецепторів гістаміну та інгібіторів протонної помпи, проте жоден препарат з вказаних груп не може задовільнити потреби клініцистів в повній мірі. Крім того препарати вищезазначених груп непозбутні власних побічних ефектів

Зважаючи на багатогранність патогенезу НПЗЗ-гастропатій та спираючись на точку зору інших дослідників, ми вважаємо доцільним застосування препаратів з політропними фармакологічними властивостями з метою лікування та попередження розвитку гастродуоденальних ускладнень при застосуванні антифлогістиків нестероїдної природи. Серед препаратів з політропними фармакологічними властивостями нашу увагу привернув новий вітчизняний спазмолітик вінборон, якому притаманний комплекс цінних фармакологічних властивостей: спазмолітична, протизапальна, знеболююча (місцева та центральна), протиішемічна, антиоксидантна, антиагрегантна, імуномодельююча, протимікробна, токолітична, кардіопротекторна, церебропротекторна, а також стимулюючий вплив на мікроциркуляцію.

Мета: охарактеризувати вплив монотерапії ад'ювантного артриту (АА) ібупрофеном (73 і 218 мг/кг) і його комбінації з вінбороном (11 мг/кг) на шлункову секрецію у щурів. Дати характеристику впливу зазначених препаратів на рН, загальну кислотність та обсяг шлункового соку, отриманого за методикою Н. Шау на 28 добу експерименту.

Матеріали та методи: Дослідження проведено на 46 нелінійних щурах-самцях масою 180-220 г. Піддослідні тварини були розділені на 6 груп: I – інтактні щури (n=7), II – щури зі змодельованим АА без лікування (контроль), III (n=7) та IV (n=7) – щури з АА, які отримували ібупрофен (73 мг/кг, в/ш та 218 мг/кг, в/ш відповідно), V (n=7) та VI щури (n=7) ліковані ібупрофеном (73 мг/кг, в/ш та 218 мг/кг, в/ш відповідно) в комбінації з вінбороном (11 мг/кг, в/ш). Інтенсивність шлункової секреції оцінювали за обсягом шлункового соку в мл/100 г. маси тіла тварини. Кислотність визначали титруванням за методикою Міхаеліса і виражали в титрувальних одиницях (1 ТО = 1 мл. 0,1 Моль розчину NaOH, необхідного для нейтралізації шлункового соку, в присутності індикаторів фенолфталеїну і бромтимолового синього). Визначення величини рН шлункового соку здійснювали потенціометричним методом за допомогою чутливих скляних електродів.

Результати й обговорення: застосування ібупрофену в терапії АА у щурів призвело до збільшення обсягу шлункової секреції, зниження рН і підвищення кислотності шлункового соку. Комбінована терапія АА ібупрофеном та вінбороном призвела до статистично вірогідної (p<0,05) нормалізації рН і кислотності, які становили відповідно 1,96 і 57,9 ТО при застосуванні ібупрофену в дозі 73 мг/кг, а також 1,83 і 58,6 ТО при застосуванні ібупрофену в дозі 218 мг/кг, що практично співставлялось з показниками інтактних тварин (2,13 і 55,9 ТО). Крім того відзначалась нормалізація обсягу шлункової секреції.

Висновки: Одночасне введення в організм щурів з АА ібупрофену та вінборону супроводжується нівелюванням ознак гастротоксичності зазначеного нестероїдного антифлогістика за рахунок ослаблення факторів агресії шлункового соку, шляхом нормалізації значення рН і загальної кислотності, що вказує на гастропротекторні властивості нового вітчизняного спазмолітика.

<i>Нечипорук Віталій</i> АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ЦИКЛУ МЕТИЛУВАННЯ У НИРКАХ ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ	273
<i>Мушкет Ольга</i> БІОХІМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА	274
<i>Олешко Тетяна</i> ВИВЧЕННЯ АСОЦІАЦІЇ Lys198Asn ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА EDN-1 З ІШЕМІЧНИМ АТЕРОТРОМБОТИЧНИМ ІНСУЛЬТОМ (ІАТІ) ЗАЛЕЖНО ВІД ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА	274
<i>Осінчук Роксолана, Шумеляк Антоніна, Лиса Ірина, Мялюк Оксана</i> СТАН МЕМБРАННИХ СТРУКТУР У ТВАРИН З АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ	275
<i>Олійчук Наталія, Пасевич Лілія</i> ВПЛИВ ТЮТЮНОКУРІННЯ НА РІВЕНЬ ГОМОНІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ	275
<i>Пікас Петро, Пікас Галина, Пікас Ольга</i> ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ КОНДЕНСАТУ ПОВІТРЯ, ЩО ВИДИХАЄТЬСЯ У КУРЦІВ	276
<i>Покотило Олег</i> ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛІПОГЕНЕЗУ У ТКАНИНАХ БІЛИХ ЩУРІВ З ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЄЮ ПРИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЯК ПОПЕРЕДНИКА ЛІПІДІВ [1-14C]ПАЛЬМІТИНОВОЇ КИСЛОТИ	276
<i>Пшибельський Володимир</i> ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПОКАЗНИКІВ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ЗАЙНЯТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ	277
<i>Плітонова Олена</i> ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ДІЇ РОСЛИННИХ ПЕКТИНІВ НА СОЛІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ	277
<i>Радецький Олександр</i> ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ЛІПІДНОГО КОМПЛЕКСУ У КРОВІ ТА НИРКАХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ НІКОТИНАМІДОМ	278
<i>Рашко Артур</i> РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО І НІТРООКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В МЕХАНІЗМАХ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МНОЖИННІЙ ТРАВМІ ТА КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ЗМІН	278
<i>Римаренко Андрій</i> ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ ІНФАРКТУ МІОКАРДА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРОВЕДЕНОГО ТИПУ ЛІКУВАННЯ	279
<i>Рицик Ольга</i> ВИКОРИСТАННЯ МЕКСИДОЛУ З МЕТОЮ КОРЕКЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІТИН ПРИ КОМБІНОВАНОМУ УРАЖЕННІ ЩУРІВ ТЕТРАХЛОМЕТАНОМ ТА АДРЕНАЛІНОМ	279
<i>Романюк Альона</i> АМПЛІТУДА N2-P3 КОГНІТИВНИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У СПОРТСМЕНІВ	280
<i>Рудой Дмитро, Каплун Анастасія, Аль-Надаві Нора</i> ПРОЛОНГОВАНИЙ ПЕНТИЛЕНЕТЕТРАЗОЛ-ІНДУКОВАНИЙ КІНДЛІНГ ЯК МОДЕЛЬ ДЕПРЕСІЇ	280
<i>Рябоконт Марія</i> ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЛІТРАВМИ	281
<i>Садовий Олександр</i> ПОРУШЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПАМ'ЯТІ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ	281
<i>Сатурська Уляна</i> ВПЛИВ КСЕНОДЕРМОПЛАСТИКИ НА СТАН ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ ПРИ КОМБІНОВАНИЙ ТРАВМІ	282
<i>Сатурська Уляна, Слободян Марія</i> ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИФУЗНОГО ІШЕМІЧНО-НЕКРОТИЧНОГО КАРДІОСКЛЕРОЗУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КРИСТАЛІЧНОГО НАНОКРЕМНІЮ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ	283
<i>Сіренко В., Ковальцова М., Степаненко Катерина</i> РІВЕНЬ КАЛЬЦІЮ В ГОМОГЕНАТІ ТКАНИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ТА ІХ ПОТОМСТВА В УМОВАХ СТРЕСУ	284
<i>Скрипник Максим</i> ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ НА М'ЯКІ ТКАНИНИ ПАРОДОНТА ЩУРІВ	284
<i>Сокирко Маргарита, Присіч Владислава, Короткий Юрій</i> ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА У ЩУРІВ НА ТЛІ ДІЇ СПОЛУКИ ЮК-76 ТА КОРДАРОНУ	285
<i>Татарчук Людмила</i> МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ВЕНОЗНОЇ ЧАСТИНИ МІКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КЛУБОВОЇ КИШКИ ПРИ РЕЗЕКЦІЯХ РІЗНИХ ОБ'ЄМІВ ПЕЧІНКИ	285
<i>Сокирко Маргарита, Гладких Федір</i> ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ШЛУНКОВОЇ СЕКРЕЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ НА МОДЕЛІ АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ	286
<i>Стрельнікова Юлія</i> БЛОКАДА ІНТЕРЛЕЙКІНОВИХ РЕЦЕПОРІВ СПРИЧИНЯЄ ПРОТИСУДОМНІ ЕФЕКТИ	287